

NOTA TÉCNICA

Título do jogo: URGE: Democracia deliberativa já!

Conteúdo didático-pedagógico: EU-CIEMBL Y – equipa UC

Conceito e desenho narrativo: Alexandra Aragão

Desenho UX do jogo: Lucía Muñoz

DOI: 10.5281/zenodo.19984015

O jogo “URGE: Democracia deliberativa já!” foi desenvolvido no âmbito do projeto **“EU-CIEMBL Y: Creating an Inclusive European Citizens’ Assembly”**, financiado pela União Europeia. O jogo é baseado num glossário (<https://www.eu-ciembly.eu/en/glossary>) que tem como público-alvo os cidadãos que tenham interesse em envolver-se mais ativamente em processos de tomada de decisão no âmbito de diferentes políticas públicas ou que queiram compreender melhor que papel podem desempenhar em processos transformadores, em que possam participar como atores e não apenas como espetadores, particularmente através de assembleias cidadãs.

O glossário de **Democracia deliberativa** inclui mais de uma centena de conceitos explicados em linguagem clara (verbal e com imagens) que podem ser utilizados não só no contexto da organização e participação nestas assembleias, mas também como parte de atividades pedagógicas de capacitação e empoderamento com contextos educativos, associativos, de inclusão, reinserção, ou simplesmente lúdicos.

De um total de 162 conceitos, foram selecionados 28 para a realização do jogo **“URGE: democracia deliberativa já!”**. O objetivo do jogo é ajudar os jovens a aprender conceitos democráticos através de definições simples e de linguagem verbal.

Coimbra, 23 de março de 2025

URGE:

DEMOCRACIA

DELIBERATIVA

JÁ

- ▶ **Narrativa do jogo**
- ▶ **Conceitos do jogo**
- ▶ **Material do jogo**
- ▶ **Objetivo do jogo**
- ▶ **Jogadores**
- ▶ **Organização do jogo**
- ▶ **Disposição do jogo**
- ▶ **Mecânica de jogo**
- ▶ **Concurso inter-escolas**
- ▶ **Desenvolvimento pedagógico**

► Narrativa do jogo

Acabaram de chegar à cidade visitantes extraterrestres provenientes de um planeta – chamemos-lhe Marte – onde os habitantes não sabem o que é Democracia. É um planeta tecnologicamente muito desenvolvido que consegue fazer viagens interestelares, mas lá não há eleições nem instituições democráticas, não há respeito de direitos humanos, não há práticas inclusivas, as discriminações diretas ou dissimuladas são constantes, e a justiça e equidade são conceitos desconhecidos. O que é mais preocupante é que essa situação de desconhecimento democrático é transmitida por uma bactéria (*anti-democratis bacter*) que só pode ser combatida através da administração rápida de doses concentradas de conhecimento.

A missão dos participantes é levar o conhecimento concentrado aos marcianos utilizando linguagem clara e imagens simples.

► Conceitos do jogo

**Conceitos relacionados com a democracia deliberativa,
organizados por tema**

1. Conceitos sobre cidadania

Cidadania

Organizações da sociedade
civil

Cidadão europeu

Organização não
governamental

2. Conceitos sobre participação

Acesso à informação

Participação democrática

Democracia igualitária

Participação pública

3. Conceitos sobre Democracia

Democracia deliberativa

Défice democrático

Democracia participativa

Democracia representativa

4. Conceitos sobre instituições democráticas

Parlamento europeu

Eleições

Referendo

Partido político

4. Conceitos sobre efeitos negativos que devem ser prevenidos

Discriminação direta

Discriminação indireta

Discriminação por associação

Discriminação por suposição

Preconceito

Estereótipo

Discriminação algorítmica

Discriminação múltipla

5. Conceitos sobre efeitos positivos que devem ser promovidos

Justiça distributiva

Equidade

Justiça

Igualdade formal

Conceitos relacionados com a democracia deliberativa, organizados por ordem alfabética

Acesso à informação
Cidadania
Cidadão europeu
Défice democrático
Democracia deliberativa
Democracia igualitária
Democracia participativa
Democracia representativa
Discriminação algorítmica
Discriminação direta
Discriminação indireta
Discriminação múltipla
Discriminação por associação
Discriminação por suposição
Eleições
Equidade
Estereótipo
Igualdade formal
Justiça
Justiça distributiva
Organização não governamental
Organizações da sociedade civil
Parlamento europeu
Participação democrática
Participação pública
Partido político
Preconceito
Referendo

► Material do jogo

7 cartazes de cartolina em tamanho A2, com 4 conceitos cada um:

 Fita de velcro autocolante para colar junto aos conceitos.

28 cartões (1/2 A4 cortado em 2/3 + 1/3) com 1 definição de conceito em cada um, impresso na frente e com velcro atrás.

28 Cartões com os ícones na frente, e a definição em linguagem clara (mais curta) e velcro por trás.

Cartão definição cartão ícone (frente) cartão ícone (verso)

No verso do ícone é impressa a versão em linguagem simples.

Outros materiais:

Sete antenas para identificar os marcianos.

Uma campainha para indicar o início do jogo.

Um cronómetro para medir os tempos de jogo.

▶ Objetivo do jogo

Juntar os conceitos com as definições no tempo mais curto possível.

Ganha a equipa de 5 pessoas (4 terapeutas + 1 Marciano) que conseguiu juntar corretamente os 4 conceitos mais rapidamente.

O jogo admite várias rondas.

▶ Jogadores

O jogo destina-se a estudantes do ensino secundário a partir dos 14 anos. Pode ser jogado com qualquer número de jogadores, preferentemente múltiplos de 4. Os estudantes podem assumir a função de marcianos ou de terapeutas. As funções a desempenhar são sorteadas, recortando tantos papéis quantos os jogadores. Alguns dos papéis têm a palavra Marciano escrita e os restantes não dizem nada (por defeito, serão os terapeutas). Os papéis são dobrados em quatro e misturados. Cada estudante retira um papel indicará a sua função no jogo.

Para maior rapidez, as funções podem ser auto-propostas pelos estudantes. As funções podem também ser atribuídas pelo/a dinamizador/a reservando-se a função de marciano para quem tiver menor facilidade de locomoção. A função de terapeuta implica correr de um lado para o outro.

Os cartazes-conceito são em seguida sorteados pelos marcianos.

► Organização do jogo

28 jogadores, sendo 7 marcianos e 21 terapeutas.

Se forem mais do que 28, os restantes serão terapeutas e jogarão na segunda ronda, procurando associar os ícones aos conceitos.

24 jogadores, sendo 6 marcianos e 18 terapeutas.

Se forem 25 a 27 jogadores, joga-se como se fossem 24 (6 marcianos) e os restantes serão terapeutas e jogarão na segunda ronda, procurando associar os ícones aos conceitos.

20 jogadores, sendo 5 marcianos e 15 terapeutas.

Se forem 21 a 23 jogadores, joga-se como se fossem 20 (5 marcianos) e os restantes serão terapeutas e jogarão na segunda ronda, procurando associar os ícones aos conceitos.

16 jogadores, sendo 4 marcianos e 12 terapeutas.

Se forem 13 a 15 jogadores, joga-se como se fossem 12 (4 marcianos) e os restantes serão terapeutas e jogarão na segunda ronda, procurando associar os ícones aos conceitos.

Com menor número de jogadores o jogo é jogado com duas rondas de conceitos

12 jogadores, sendo 3 marcianos com 2 cartazes-conceito cada um e 9 terapeutas. Os terapeutas vão buscar sucessivamente os 12 conceitos que estão em jogo na primeira ronda e mais os 12 conceitos da segunda ronda.

Se forem 9 a 11 jogadores, joga-se como se fossem 8 (2 marcianos) e os restantes serão terapeutas e jogarão na segunda ronda, procurando associar os ícones aos conceitos.

8 jogadores, sendo 2 marcianos com 3 cartazes-conceito cada um e 6 terapeutas com 3 cartões-definição cada um. Os terapeutas vão buscar sucessivamente os 8 conceitos que estão em jogo na primeira ronda e mais 8 na segunda ronda e 8 na terceira ronda.

Com menor número de jogadores não há marcianos. Os cartazes-conceito (o número que se quiser) passam a estar colados numa parede e os terapeutas deverão ir buscar os cartões-definição correspondentes no lado oposto da sala, o mesmo se fazendo para os ícones.

► Disposição do jogo

A sala deve estar desimpedida, permitindo os terapeutas transitar rapidamente de um lado para o outro.

Os marcianos ficam parados lado a lado, segurando cada um o seu cartão-conceito, de um dos lados da sala. No lado oposto da sala estão os cartões-definição e os cartões ícone, dispostos aleatoriamente em cima de mesas.

► Mecânica de jogo

Um som de campainha (no telemóvel) assinala o início do jogo e os terapeutas vão, todos em simultâneo, a correr buscar um cartão-definição cada um. Em seguida procuram o marciano que detém o conceito correspondente à sua definição.

Quando um terapeuta considera que encontrou o conceito correspondente à sua definição, confirma se o Marciano também concorda que aquela é a definição correta do conceito.

Só podem colar a definição no cartaz se os dois estiverem de acordo.

Após associar os conceitos, os terapeutas correm em busca do ícone respetivo. A segunda ronda serve para associar os ícones às definições e aos conceitos respetivos. Após encontrar o conceito certo para a sua definição, os terapeutas correm a procurar o ícone correspondente. Quando acharem que encontraram o ícone certo, verificam a opinião do marciano e, se houver acordo colam o ícone no cartaz ao lado da definição. Quando o preenchimento de um cartão de conceitos tiver sido concluído, o marciano e os 4 terapeutas gritam em uníssono: **Democracia!**

À medida que cada cartaz for sendo completado os dinamizadores cronometram e registam o tempo de conclusão. Depois de todos os cartazes estarem preenchidos com as 4 definições e ícones, os dinamizadores verificam, com a ajuda da tabela de verificação de conceitos, se todas as associações 'conceito-definição-ícone' estão corretas, começando pelo grupo mais rápido. Se estiverem, grita: "**Venceu a democracia!**"! Se não

estiverem, grita “**correção**” apontando para o conceito cuja definição ou ícone estão errados. Neste caso os terapeutas devem verificar qual a definição correta ou o ícone correto e efetuar a troca entre cartazes. Repete-se até terminar o preenchimento correto de todos os cartazes.

▶ Concurso inter-escolas

Comparam-se todas as rondas cronometradas e ganha a escola cuja equipa tiver completado o cartão com os conceitos-definições-ícones corretos em tempo mais curtos.

▶ Desenvolvimento pedagógico

A equipa vencedora lê cada um dos seus conceitos e respetiva definição em voz alta. Faz-se uma sondagem (de braço no ar) para contabilizar o número de jogadores que não conheciam cada um dos 4 conceitos.

Se houver tempo, repete-se a leitura em voz alta e a sondagem para todos os conceitos em jogo. Se não houver tempo, os dinamizadores selecionam os conceitos mais complexos.

Ganha o conceito mais desconhecido.

Na modalidade torneio inter-escolas os conceitos menos conhecidos são registados na tabela de verificação de conceitos. Os estudantes das várias equipas podem ser convidados a fazer um trabalho de grupo inventando uma estória que ilustre o conceito mais desconhecido (ou outro conceito em jogo, que os dinamizadores considerem ser importante).

Os estudantes têm 15/20 minutos para criar uma estória com um final surpreendente.

As histórias são lidas em voz alta pelo porta-voz de cada grupo, sendo o grupo vencedor do Jogo o último a ler a sua história.

No final, todos os estudantes votam (em votação secreta por papélinhos) para escolher a melhor história.

Se houver tempo, cada equipa pode fazer campanha pela sua história, tentando persuadir os colegas a escolher a sua história, usando argumentos relacionados com o que aprenderam sobre democracia participativa. Têm 10 minutos para alinhar argumentos que demonstrem que a sua história é melhor do que as outras. O porta voz deve apresentar no máximo em 2 minutos, apenas os pontos fortes da sua história e não pode depreciar, ridicularizar ou ofender as histórias das outras equipas, sob pena de desclassificação. Pode, por exemplo, defender que a história do seu grupo é a melhor porque é a mais verdadeira, a mais imaginativa, a mais detalhada, a mais atual, a mais original, a mais impressionante, a mais pormenorizada, a mais factual, a mais emocionante, a mais assustadora, a mais comovente, a mais engraçada, a mais memorável, etc.

No final, todos os estudantes voltam a votar, em votação secreta, (por papélinhos) para escolher a melhor história após a campanha.

Cidadania

Organizações da sociedade civil

Cidadão Europeu

Organização não governamental

Justiça distributiva

Equidade

Justiça

Igualdade formal

Acesso à informação

[]

[]

Participação democrática

[]

[]

[]

[]

[]

[]

Democracia igualitária

Participação pública

Democracia deliberativa

Democracia participativa

Défice democrático

Democracia representativa

Parlamento europeu

Eleições

Referendo

Partido político

Discriminação direta

Discriminação por associação

Discriminação indireta

Discriminação por suposição

Preconceito

Estereótipo

[Empty dashed box]

[Empty dashed box]

[Empty dashed box]

[Empty dashed box]

[Empty dashed box]

[Empty dashed box]

[Empty dashed box]

[Empty dashed box]

Discriminação algorítmica

Discriminação múltipla

 Vínculo jurídico entre um indivíduo e um Estado, adquirido por nascimento ou naturalização, que implica direitos e deveres específicos em relação a esse Estado

 Entidades não estatais,
sem fins lucrativos e não
violentas, através das quais
as pessoas se organizam para
prosseguir objetivos e ideais
comuns

Qualquer pessoa
que seja nacional de um
Estado-Membro da
União Europeia

Organização sem fins lucrativos que opera de forma independente de qualquer governo e que tem como objetivo trabalhar em prol de causas públicas ou sociais

 Distribuição justa de recursos, benefícios, oportunidades e encargos numa sociedade entre indivíduos e grupos

 Distribuição justa de oportunidades, recursos e apoios para superar barreiras sistêmicas e garantir que todos – independentemente do seu contexto, identidade ou circunstâncias – possam participar plenamente na sociedade

 Tratamento imparcial e justo de todas as pessoas e perspectivas, sem discriminação, favoritismo ou preconceito ao longo do processo deliberativo

Tratamento igual para todos os membros da sociedade, independentemente das suas características específicas

 O direito de todos, em igualdade de condições, de aceder, mediante pedido, a documentos oficiais detidos por autoridades públicas. O acesso à informação pode ser limitado em situações específicas, como segurança nacional ou direito à privacidade

Direito de participar na vida democrática da comunidade política. Os processos de participação democrática permitem que cidadãos e sociedade civil contribuam para a tomada de decisões e para a formulação de políticas públicas

Sistema democrático que pressupõe que a proteção de direitos e liberdades dos indivíduos é feita de forma igualitária em todos os grupos sociais; que há uma distribuição equitativa de recursos; e ainda um acesso igual ao poder

Processo em que cidadãos e sociedade civil influenciam ou participam nas atividades e processos de tomada de decisão das autoridades públicas

 Processo de envolvimento ativo e deliberação direta entre cidadãos ou com a entre estes e outras partes interessadas sobre uma determinada área política ou legislativa

 Situação em que instituições e processos de tomada de decisão podem sofrer de falta de democracia e de responsabilização. No caso da União Europeia, refere-se à percepção da inacessibilidade ou falta de representação dos cidadãos nas instituições europeias

 Modelo democrático que enfatiza o envolvimento ativo dos cidadãos através da co-criação e práticas deliberativas na formulação de leis e políticas públicas, em vez de apenas eleger representantes que tomam decisões por eles

 Sistema político de governo baseado na eleição de representantes através de eleições regulares. Os representantes eleitos são responsáveis perante o eleitorado pelas suas ações.

Instituição da União Europeia diretamente eleita pelos cidadãos europeus, por um período de cinco anos, com poderes legislativos e cuja principal função é garantir a legitimidade democrática das leis europeias

 Processo formal
que consiste na escolha
de uma ou mais pessoas
para representar o
eleitorado e ocupar um
cargo político

 Instrumento de democracia direta pelo qual uma medida aprovada ou proposta por um órgão legislativo ou por iniciativa popular é submetida a votação pública

Associação de pessoas com ideias semelhantes que prossegue objetivos políticos e é reconhecida pela lei

Tratamento injusto ou desvantajoso de uma pessoa ou grupo devido a uma característica específica, como raça, origem étnica, gênero, deficiência ou idade

 Efeito discriminatório de uma prática, procedimento, regra ou política que, embora pareça justa, agrava desigualdades existentes

 Forma de discriminação direta que ocorre quando uma pessoa é tratada de forma menos favorável devido à sua ligação ou relação com outra pessoa ou grupo que possui uma característica protegida, como raça, deficiência ou religião

Tratamento injusto de uma pessoa com base na crença errada (consciente ou inconsciente) de que essa pessoa possui determinada característica, como uma raça, gênero, orientação sexual ou deficiência específica, independentemente da veracidade da suposição. Também conhecida como “discriminação percebida”

 Distorção subjetiva que impede uma decisão objetiva e imparcial, baseando-se em juízos ou preconceitos pré-existentes, dificultando uma avaliação correta

 Uma suposição
preconcebida e excessivamente
simplificada que generaliza e
frequentemente exagera os
traços percebidos de um
determinado grupo

 Tendências sistêmicas e repetíveis em sistemas informáticos que levam a resultados injustos, frequentemente prejudicando certos grupos com base em fatores como a raça, o gênero ou a idade

 Discriminação baseada em mais de uma característica percebida de uma pessoa, comunidade ou grupo

Qualquer pessoa
que tenha a
nacionalidade de
um Estado

Grupo
estruturado
cujos membros
trabalham para
o bem comum

Qualquer
nacional de um
Estado-Membro
da União
Europeia

Organização
sem fins
lucrativos com
objetivos
públicos ou
sociais

Partilha justa de
recursos,
oportunidades
e encargos

Tratamento justo
e equitativo de
diferentes
pessoas e grupos
sociais

Tratar todos de
forma justa e
sem
discriminação
na tomada de
decisões

Todos têm os
mesmos direitos
e
responsabilidades

O direito de todos
de aceder a
documentos
oficiais detidos
por autoridades
públicas

Direito de
participar na vida
democrática da
comunidade
política

Sistema
democrático que
garante igualdade
de oportunidades
para todos, com
acesso justo aos
recursos

Participação dos
cidadãos e
sociedade civil
nas decisões das
autoridades
públicas

Processo de
deliberação direta
por cidadãos
sobre uma
determinada área
política ou
legislativa

Situações em que
as instituições
sofrem de falta de
democracia e
responsabilização

Modelo
democrático que
envolve os
cidadãos na
criação de leis e
políticas públicas

Sistema político
baseado em
representantes
eleitos

Órgão legislativo
da União
Europeia eleito
pelos cidadãos

Processo ou ato
de escolher uma
pessoa ou grupo
para um cargo
político

Quando uma
questão é
decidida através
de voto direto do
público

Grupo de pessoas
com ideias
políticas
semelhantes que
pretende exercer
poder político

Tratamento
menos favorável
devido à raça,
origem étnica,
gênero,
deficiência, idade,
etc.

Uma regra ou política que parece justa na teoria, mas que na prática é injusta para um determinado grupo

Tratamento menos favorável de uma pessoa com base na sua ligação a alguém com uma certa característica, como raça, deficiência ou religião

Tratar alguém de forma injusta porque outros acreditam que essa pessoa tem uma certa característica, como raça, gênero ou deficiência

Apoiar ou rejeitar
alguém ou algo
de forma injusta
por opiniões
pessoais
influenciarem
uma decisão justa

Uma ideia
preconcebida que
generaliza e
exagera os traços
de um grupo

Decisões injustas
por via de
sistemas
informáticos que
prejudicam certos
grupos

Diferentes formas de discriminação ao mesmo tempo

TABELA DE VERIFICAÇÃO

ESTEREÓTIPO		1	2	3	4	5	6	7	Time
Uma suposição preconcebida e excessivamente simplificada que generaliza e frequentemente exagera os traços percebidos de um determinado grupo									
Uma ideia preconcebida que generaliza e exagera os traços de um grupo									
DISCRIMINAÇÃO ALGORÍTMICA									
Tendências sistêmicas e repetíveis em sistemas informáticos que levam a resultados injustos, frequentemente prejudicando certos grupos com base em fatores como a raça, o gênero ou a idade									
Decisões injustas por via de sistemas informáticos que prejudicam certos grupos									
DISCRIMINAÇÃO MÚLTIPLA									
Discriminação baseada em mais de uma característica percebida de uma pessoa, comunidade ou grupo									
Diferentes formas de discriminação ao mesmo tempo									

School establishment			
Winning team			
Correct concepts			
Time			
Total duration			
Date			
Facilitators			
Notes			